

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ

Акабировва Дилоро Нигматовна¹, Исламов Фарход Рахматуллаевич²

¹Кандидат экономических наук, доцент кафедры Агроэкономики, факультет Агрологистика и бизнес - Ташкентский государственный аграрный университет,

²Старший преподаватель, кафедра Агроэкономика, факультет Агрологистика и бизнес, Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15177714>

Аннотация. В данной исследовательской работе автор определил роль и значение цифровой технологий в развитии зелёной экономики. Концепция зелёной экономики стремится к созданию устойчивой модели развития, которая будет учитывать потребности настоящего поколения, но при этом основывать фундамент для комфортной жизни будущего поколения. Одну из ключевых ролей в достижении этих целей играют цифровые технологии, внося инновации, способные сократить вредные воздействия на окружающую среду. Совместное использование IoT, Big Data, AI, блокчейн и цифровых рынков энергии, позволяет ускорить переход к чистой энергетике и умной экономике, способствуя созданию устойчивого развития для будущих поколений.

Ключевые слова: цифровые технологии, зелёная экономика, зелёная энергетика, эффективное использование ресурсов, возобновляемые источники энергии.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida muallif yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli va ahamiyatini aniqladi. Yashil iqtisodiyot kontseptsiyasi hozirgi avlod ehtiyojlarini hisobga oladigan, ammo kelajak avlodning farovon hayoti uchun poydevor yaratadigan barqaror rivojlanish modelini yaratishga intiladi. Ushbu maqsadlarga erishishda asosiy rollardan biri raqamli texnologiyalar bo'lib, atrof-muhitga zararli ta'sirlarni kamaytiradigan innovatsiyalarni amalga oshiradi. IOT, Big Data, AI, blockchain va raqamli energiya bozorlarini almashish toza energiya va aqlli iqtisodiyotga o'tishni tezlashtiradi va kelajak avlodlar uchun barqaror rivojlanishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, yashil energiya, resurslardan samarali foydalanish, qayta tiklanadigan energiya.

Abstract. In this research paper, the author has identified the role and importance of digital technologies in the development of the green economy. The concept of a green economy strives to create a sustainable development model that will take into account the needs of the present generation, but at the same time lay the foundation for a comfortable life for the future generation. Digital technologies play a key role in achieving these goals, introducing innovations that can reduce harmful effects on the environment. The combined use of IoT, Big Data, AI, blockchain, and digital energy markets can accelerate the transition to clean energy and a smart economy, contributing to the creation of sustainable development for future generations.

Key words: digital technologies, green economy, green energy, efficient use of resources, renewable energy sources.

Введение. Исследование глобальной команды экспертов из McKinsey показало, что компании, активно использующие цифровые технологии, растут в два раза быстрее,

экспортируют товары и услуги в два раза выше, создаётся более чем в два раза больше рабочих мест а также снижают нагрузку на окружающую среду и способствуют восстановлению природного капитала [1]. В целом, все цифровые технологии, используемые в экономической деятельности, формируют концепцию зелёной экономики.

Цифровые технологии – это технологии, позволяющие создавать, хранить, обрабатывать и распространять данные в электронном виде с использованием компьютера и компьютерных сетей (через Интернет).

В свою очередь, зелёная экономика – это экономика, которая направлена на сохранение природных ресурсов и окружающей среды, а также на повышение качества жизни людей. Она предполагает использование экологически чистых технологий, сокращение отходов и выбросов, а также переход к возобновляемым источникам энергии.

Многие отечественные эксперты считают, что для достижения более высокого уровня развития зелёной экономики государство должно активно поддерживать компании, которые используют и развивают цифровые технологии, а также мотивировать другие компании использовать мобильные технологии, бизнес-анализ, цифровые платежи и другие.

В общем, можно сказать, что в то время как зелёная экономика необходима для срочного сокращения воздействия на окружающую среду и борьбы с изменением климата, а цифровые технологии предоставляют многочисленные возможности, которые она открывает для эффективности развития зелёной экономики. Более того, цифровые технологии и зелёную экономику можно и нужно комбинировать, так как в совокупности они усиливают друг друга и обеспечивают устойчивое развитие.

Материалы и методы исследования.

Термин «зелёная экономика» впервые был упомянут в 1989 г. в докладе группы ведущих экономистов для правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии [2]. В широкий оборот это понятие вошло в период мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. Так, в 2009 г. Программа ООН по окружающей среде опубликовала доклад «Глобальный зелёный новый курс» [3], в котором рассматривались цели, задачи, элементы, стимулы и направления внутренней политики, направленной на развитие зеленой экономики.

В ходе написания статьи использованы различные источники литературы: научная литература, аналитические материалы компаний и т.д.

Часто сущность зеленой экономики определяется как практический подход для достижения устойчивого развития.

И говоря о зеленой экономике, эксперты отмечают, что её развитию способствует инвестирование в зеленые технологии [4].

В соответствии с классификацией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) зеленые технологии включают:

- экологическое управление (управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха и пр.);
- производство энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия, ветровая энергия, биотопливо и пр.);
- смягчение последствий изменения климата;
- снижение вредных выбросов в атмосферу;
- повышение эффективности использования топлива;

- повышение энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах [4].

Цифровые технологии оказывают прямое и косвенное влияние на природу [2]. «Хорошая сторона заключается в том, что цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей и блокчейн, революционизируют подход к сохранению биоразнообразия, развитию чистой энергии и управлению стихийными бедствиями» [3].

Результаты и обсуждение.

В 2025 году Узбекистан планирует развивать «зелёную» экономику. Это предусмотрено проектом указа президента о государственной программе на 2025 год, в котором заложены ключевые меры для реализации стратегии «Узбекистан — 2030». [5]

Одним из приоритетов программы является финансирование проектов «зелёной экономики» и адаптации к изменению климата.

Узбекистан намерен активно работать над снижением углеродного следа через развитие зелёной энергетики и внедрение энергосберегающих технологий.

В частности, планируется значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии в общей генерации до 26%. Для этого будут запущены 16 новых «зелёных» электростанций с общей мощностью 3,5 ГВт и построены гидроэлектростанции мощностью 160 МВт.

Кроме того, предусмотрено развитие программы по установке малых фотопанелей в 35 тыс. домохозяйств, а также в 27 тыс. частных и социальных объектах.

Ожидается строительство 3 тыс. малых ГЭС суммарной мощностью 164 МВт до конца 2026 года.

Важным шагом в реализации «зелёной» экономики станет внедрение с 1 апреля 2025 года специальных тарифов на электроэнергию, произведённую за счёт солнечной и ветровой генерации, а также утилизации отходов. Льготные тарифы также будут действовать для предприятий, использующих биогаз.

Программа также предполагает привлечение не менее \$10 млн от продажи углеродных квот, которые будут освобождены за счёт сокращения выбросов. Вдобавок к этому разрабатывается долгосрочная стратегия, направленная на достижение углеродной нейтральности.

Кроме того, власти планируют создать программу «зелёного развития» для туристических городов, включая Ташкент, Самарканд, Бухару, Шахрисабз, Коканд и Хиву. Для некоторых районов, таких как Амударьинский, Чимбайский, Миришкорский и другие, разработают мастер-планы комплексного развития, основанные на принципах устойчивости и охраны окружающей среды.

В рамках борьбы с изменением климата также предусмотрено публиковать вклад Узбекистана в сокращение атмосферных выбросов (NDC) на период в 5 лет. Важной частью стратегии станет оценка эмиссии метана в различных секторах, таких как животноводство и добыча природного газа, с целью их дальнейшего сокращения.

По данным Всемирного Банка в настоящее время мировая экономика ежегодно потребляет более 100 млрд т. сырья, одновременно выбрасывая примерно 90 млрд т. отходов. Количество первичных ресурсов, добытых в период с 2000 по 2015 гг. уже составляет более 50% всего сырья, добытого в XX веке. Ожидается, что к 2050 г. глобальный спрос на первичные ресурсы ещё вырастет как минимум вдвое, а быстрый рост населения и урбанизация приведут к увеличению ежегодного образования отходов на 73% по сравнению с уровнем 2020 г. до 3,88 млрд т. Объем отходов в мире составит в

среднем 1,09 кг отходов на душу населения в день. Экологические последствия, непосредственно связанные с добычей, потреблением и отходами материалов тождественны двум третям глобальных выбросов парниковых газов, 90% утраты биоразнообразия и 2/3 смертей, связанных с качеством воздуха [6].

Цифровые технологии, определяют ещё один глобальный макротренд развития мировой экономики, играет важную роль в процессе зелёной трансформации. По мнению экспертов, цифровые технологии, используемые в возобновляемой энергетике, приносят прямые экономические эффекты для производства за счёт снижения стоимости энергии, повышают энергоэффективность, увеличивают производительность труда, обеспечивают общий рост инновационного потенциала в отрасли [7].

В целом цифровые технологии индустрии 4.0 способны гораздо эффективнее решать острые экологические проблемы, связанные с изменением климата. Именно поэтому переход к зелёной экономике, опирающийся на цифровые технологии включён в качестве приоритета национальных стратегий посткризисного восстановления во многих странах. Финансирование таких государственных программ в последнее время активно осуществляется за счёт зелёных финансовых инструментов, к которым относятся зелёные кредиты, зелёные облигации, зелёные банки и зелёные фонды. Более широкое понятие устойчивых финансов включает помимо зеленых еще и социальные финансовые инструменты, ориентированные на цели устойчивого развития.

По данным Climate Bonds Market Intelligence, быстрый рост выпуска зеленых облигаций привел к тому, что в 2021 г. объем рынка составил 517,4 млрд долл. США, что на 60% выше рекордного показателя прошлого года, (297 млрд долл. США). Согласно прогнозам, объем рынка к 2025 г. достигнет 5 трлн. долл. США (рис. 1) [8].

Рис. 1. Выпуск зелёных облигаций, трлн. долл. США.*

*Источник: данные международной организации Climate Bonds Initiative, 2021 г.

Особенно стоит отметить и отрасли, в которых наблюдается наибольшая доля выпусков зелёных облигаций. Ключевыми сферами традиционно являются энергетика, строительство и транспорт, причём энергетика ежегодно занимает наибольшую долю (рис. 2).

Рис. 2. Распределение выпусков зелёных облигаций по видам экономической деятельности за 2021г.

*Источник: данные международной организации Climate Bonds Initiative, 2021 г.

Данное лидерство объясняется положительным экономическим эффектом для предприятия: экологическая польза от сокращения электропотребления, развития систем энергоэффективности снижает затраты фирмы на электричество, что зачастую даёт возможность использовать зелёные бонды для регулярных программ модернизации производственных мощностей. Сферы строительства и транспорта стабильно увеличивают свою долю в общем объёме, отвоевывая рынок у проектов, связанных с водными ресурсами (8% — в 2015 г.) и переработкой отходов (6,2% — в 2015 г.).

Таким образом, в мировой экономике активно формируется новая траектория развития, опирающаяся на глобальную зелёную экономику с применением цифровых технологий. В целях обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития в долгосрочном периоде отдельные компании и целые государства стремятся создать финансово-технологическую структуру, обеспечивающую лидерство на ключевых рынках и осуществление контроля над финансовыми потоками. Страны и отдельные субъекты экономики, запаздывающие с обновлением экономической и технологической парадигмы развития, рискуют потерять долгосрочный позитивный эффект от зелёной трансформации.

Основные тенденции цифровизации в зеленой экономике включают в себя ряд инноваций и развития цифровых технологий, направленных в свою очередь на улучшение устойчивости и энергоэффективности экономики, а также на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Рассмотрим некоторые из ключевых тенденций:

Интернет вещей (IoT) и сенсорики: применение датчиков и устройств интернета вещей для мониторинга и управления процессами в области зелёной экономики. Например, с использованием сенсоров можно управлять расходом энергии, контролировать качество воздуха, управлять ресурсами эффективнее.

Big Data и аналитика: стремительное развитие зелёной энергетики требует современных технологий, способных эффективно управлять большими объёмами данных и анализировать их в целях оптимизации процессов.

Blockchain: технология блокчейн позволяет создавать прозрачные и безопасные системы учёта и управления ресурсами, что способствует повышению эффективности и устойчивости зеленой экономики.

Цифровые рынки энергии: внедрение цифровых платформ для торговли и управления энергией позволяет интегрировать новые источники возобновляемой энергии, управлять спросом и предложением энергии, снижать стоимость и повышать эффективность использования ресурсов.

Эти тенденции открывают новые возможности для развития зелёной экономики, обеспечивая более устойчивое и эффективное использование ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и энергопотребления, а также создание инновационных и экологически чистых продуктов и услуг.

Цифровые технологии оказывают значительное влияние на развитие зелёной энергетики, предоставляя инновационные решения и технологии, способствующие увеличению энергоэффективности, повышению доли возобновляемых источников энергии, а также улучшению управления энергетическими процессами.

Рассмотрим основные аспекты влияния цифровизации на развитие зелёной энергетики:

Мониторинг и управление: цифровые технологии позволяют проводить оперативный мониторинг и управление производством и распределением энергии, оптимизируя процессы и снижая потери. Автоматизированные системы контроля обеспечивают эффективное использование ресурсов и сокращение энергозатрат.

Энергосбережение и оптимизация: благодаря сбору и анализу данных с использованием цифровых технологий, возможно оптимизировать энергопотребление и управлять нагрузками в реальном времени. Предсказательная аналитика позволяет прогнозировать изменения в энергетической системе и принимать соответствующие меры.

Смарт-сети и умный город: внедрение умных сетей (Smart Grids) и концепции умного города (Smart City) обеспечивает более эффективное управление энергопотреблением, распределением энергии и учетом ресурсов. Цифровые технологии позволяют создать сеть, в которой потребители и производители энергии взаимодействуют между собой и с системой более интеллектуально.

Инновационные решения и разработки: цифровизация способствует развитию новых технологий и инноваций в области зелёной энергетики, таких как хранение энергии, электромобили, энергетические сети будущего и многое другое.

Заключение. Conclusions

Цифровые технологии играют ключевую роль в развитии зелёной экономики и энергетики, обеспечивая возможности для оптимизации процессов, повышения энергоэффективности и сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Цифровые технологии имеют огромное значение в развитии зелёной экономики, обеспечивая ряд преимуществ и возможностей для развития. Ключевыми аспектами значимости цифровых технологий в этой сфере являются:

- увеличение эффективности и производительности: внедрение цифровых технологий в бизнес и энергетику позволяет автоматизировать многие процессы, оптимизировать управление ресурсами, повысить точность данных и ускорить принятие решений.

- улучшение качества услуг и продуктов: цифровые технологии позволяют более точно анализировать данные о потребностях потребителей, улучшать качество

предлагаемых продуктов и услуг, персонализировать предложения и улучшать взаимодействие с клиентами.

- цифровые технологии стимулирует развитие новых технологий и инноваций в бизнесе и энергетике. Использование Big Data, искусственного интеллекта, интернета вещей и других цифровых инструментов открывает новые возможности для создания новых продуктов и услуг.

- цифровые технологии в сфере зелёной энергетики повышают энергоэффективность, при этом контролируя расходы и производство возобновляемой энергии.

- цифровые технологии позволяют более эффективно управлять бизнесом и энергетическими системами, проводить мониторинг состояния оборудования и процессов, прогнозировать возможные проблемы и реагировать на них оперативно.

Однако нам необходимо обновить инфраструктуры, усилить меры кибербезопасности и обеспечить доступность цифровых инноваций. С тем не менее, даже при таких несовершенных условиях, цифровые технологии в зелёной экономике и энергетике повышает эффективность и оптимизирует использования ресурсов и развивает экологическую устойчивость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ефремова А. А. Роль цифровых технологий в экономике современной россии // Научный журнал молодых ученых. 2022. №1 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsifrovyyh-tehnologiy-v-ekonomike-sovremennoy-rossii-1>
2. Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green economy. — London E: Earthscan Publications Ltd., 1989. — 192 p.
3. Глобальный зелёный новый курс / Доклад Программы ООН по окружающей среда, март 2009 г. / http://greenlogic.by/content/files/GREENTRANSPORT/UNEP90_RUS.pdf
4. Селищева Т.А. Проблемы развития "зелёной" экономики в странах ЕАЭС // Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы реализации. сборник трудов VIII Казанского Евразийского научно-практического форума. 2019. С. 246-257.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зелёную» экономику до 2030 года”. № ПП-436. 02.12.2022 г.
6. Squaring the Circle: Policies from Europe’s Circular Economy Transition. World Bank’s report, 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/squaring-circle-europe-circulareconomy-transition>
7. Lange, J. Pohl, T. Santarius, Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand? Ecological Economics, 2020, vol. 176, 106760. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2020.106760
8. Climate Bonds Initiative, 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.climatebonds.net/2021/08/climate-bonds-updates-2021-green-forecast-halftrillion-latest-h1-figures-signal-new-surge>
9. Храмов А. «Зелёная экономика» для Казахстана. Ждём когда созреет. URL: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1356541500>(дата обращения: 23.05.2020)

10. Боркова Е.А., Изусова М.Р., Гематдинова К.А. «Зелёные» инвестиции как фактор устойчивого развития экономики стран мира // Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 12. – doi: 10.18334/ce.13.12.41522
11. Green Evolution. Зеленые технологии. [Электронный ресурс], URL: <http://greenevolution.ru/enc/wiki/zelenyetexnologii/> (дата обращения 23.09.2020)
12. Петров Б.В. "Зеленая экономика и цифровизация: новые перспективы" 2019.
13. Сидорова Е.И "Роль цифровых технологий в переходе к зеленой энергетике" 2020.
14. Козлов Д.М. "Смарт-города: как цифровые инновации могут способствовать устойчивому развитию" 2018.
15. Григорьева О.П. "Зеленые информационно-коммуникационные технологии и устойчивые бизнес-практики" 2017.
16. Николаев И.С. "Развитие технологий возобновляемой энергии" - Николаев И.С., 2021.
17. Попов В.Г. "Искусственный интеллект и большие данные в области энергосбережения: кейс-стадии и применения" 2020.
18. Егорова Н.С. "Устойчивые бизнес-модели в цифровую эпоху" 2016.